

Roteiro de Avaliação do MVP

Instruções:

- A avaliação do MVP será realizada diretamente no site do sistema. O MVP (Produto Mínimo Viável) é uma versão funcional do sistema que contém as funcionalidades principais, permitindo testar e validar o produto. Ele simula o fluxo de interação com os gráficos da dashboard, permitindo explorar e interagir com o sistema.

Acesso ao sistema

Abra o link do MVP no navegador: Link do sistema

<https://sistema-indicadores-extensao-front-three.vercel.app/>

Passo 1 – Tela inicial

1. Visualize todo o conteúdo da página inicial.
 2. **Clique** no botão “**Acessar Indicadores**” para prosseguir para a próxima etapa.
-

Passo 2 – Dashboard (Visualizar Gráficos)

Nessa tela você poderá acompanhar os dados sobre as ações de extensão.

Gráficos gerais:

- Número de ações de extensão
- N° de ações de extensão em execução
- N° de ações de extensão executadas
- N° de eventos acadêmicos
- Número de pessoas envolvidas nos projetos de extensão executados
- Número de pessoas da comunidade externa

- Ações por modalidade
- Ações por área temática

Gráficos da categoria Discentes:

- Percentual de discentes envolvidos em atividade de extensão
- Total de discentes na universidade
- Discentes envolvidos em ações de extensão
- N° de discentes bolsistas

Gráficos da categoria Docentes:

- Percentual de docentes envolvidos em atividade de extensão
- Percentual de coordenadores docentes
- Total de docentes na universidade
- Docentes envolvidos em ações de extensão
- N° de docentes coordenadores de projetos

Gráficos da categoria TAEs:

- Percentual de TAEs envolvidos em atividades de extensão
- Percentual de TAEs coordenadores
- Total de TAEs na universidade
- TAEs envolvidos em ações de extensão
- N° de TAEs coordenadores

Finalizando o passo:

Volte para o início da página após visualizar todos os gráficos.

Passo 3 – Opção de Ajuda

1. **Clique** na opção “**Ajuda**” na **NavBar** (canto superior direito da tela).
2. **Clique** em “Como acessar os indicadores”.
 - Leia as informações exibidas.
3. **Clique** em “Como visualizar a dashboard”.
 - Leia as informações exibidas.
4. **Clique** em “Como utilizar os filtros”.,
 - Leia as informações exibidas.

5. **Clique** em “Como acessar detalhes sobre um gráfico”.
 - Leia as informações exibidas.
6. **Clique** em “Como fazer download de um gráfico”.
 - Leia as informações exibidas.
7. **Clique** em “Como fazer o download de todos os gráficos”.
 - Leia as informações exibidas.
8. **Clique** em “Como fazer download do .csv”.
 - Leia as informações exibidas.
9. **Clique** em “Como Saber mais sobre o desenvolvimento do sistema”.
 - Leia as informações exibidas.

Finalizando o passo:
Clique na opção “Dashboard”

Passo 4 – Dashboard

1. **Aplicar Filtro: Área de Conhecimento**
 - Clique na caixa “Selecione uma área de conhecimento” do filtro Área de Conhecimento.
 - Selecione a opção “**Multidisciplinar**”.
 - Observe a atualização dos gráficos com os dados filtrados.

2. – **Aplicar Filtro: Modalidade**
 - Clique na caixa “Selecione uma modalidade” do filtro Modalidade.
 - Selecione a opção “**Projeto de Extensão**”.
 - Observe a atualização dos gráficos com os dados filtrados.

3. – **Aplicar Filtro: Situação**
 - Clique na caixa “Selecione” do filtro Situação.
 - Selecione a opção “**Finalizado**”.
 - Observe a atualização dos gráficos conforme o filtro aplicado.

4. – **Ampliar Gráfico**
 - Clique no ícone de **ampliar gráfico**.

- Observe o gráfico em destaque na tela.
- Clique no ícone “**X**” para fechar e retornar à visualização anterior.

5. – Ver Detalhes de um Gráfico

- No gráfico **Número de ações de extensão**, o primeiro gráfico, clique no ícone de **3 pontinhos**.
- Selecione a opção “**Ver detalhes**”.
 - Clique no botão “Próximo” para ver outras ações
- Clique no botão “**Exportar CSV**” para gerar o arquivo em formato CSV.
- Confirme a mensagem de sucesso do download
 - Clique no ícone “**X**” para fechar a visualização de detalhes.

6. – Baixar PDF da Página Inteira

- Clique no botão “**Download PDF**” para baixar a página inteira.
- Confirme a mensagem de sucesso do download.

7. – Baixar apenas um gráfico

- Clique no ícone de **3 pontinhos** no gráfico desejado.
- Selecione a opção “**Download PNG**”.

8. – Remover Filtros e Visualizar Informações do Sistema

- Clique no botão “**Limpar**” para remover todos os filtros aplicados.
 - Aguarde a dashboard recarregar com os dados completos.

Finalizando o passo:

Clique na opção “**Sobre**” para visualizar informações gerais do sistema.

Passo 5 – Opção “Sobre”

- Clique na opção “**Sobre**” no sistema.
- Leia as informações exibidas.
- Interaja com o **carrossel de fotos** para explorar o conteúdo disponível.

Passo 6 - Finalização.

1. Clique na Opção “Home”

Agradecemos sua participação na avaliação. Seu feedback contribui para a melhoria contínua do sistema.

O próximo passo é acessar o Formulário de Avaliação do MVP do Sistema de Indicadores da Extensão Universitária e responder ao questionário avaliativo.

- [Link Formulário](#)